

**O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRILGAN GOLUBIKA
(*VACCINIUM CORYUMBOSUM* L.) NAVLARIGA ABIOTIK
OMILLARNING TA’SIRI**

Axmedov Shuxrat Mahmudovich,

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va
vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti bo‘lim boshlig‘i,

axmedovshuhrat@gmail.com

Axatov Habibullo Hamid o‘g‘li

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va
vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti,

habibullaaxatov835@gmail.com

O‘razboyev Azizbek Narzullo o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti va Xitoyning Shimoli-g‘arbiy

A&F universiteti Qo‘shma ta’lim fakulteti

Mevachilik yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston sharoitida yetishtirilayotgan golubika (*Vaccinium corymbosum* L.) navlarining abiotik omillarga (harorat, namlik, tuproq pH, sho‘rlanish va boshqalar) nisbatan reaksiyasi tahlil qilingan. Tadqiqotda Bluecrop, Legacy, Liberty, Sierra va Aurora navlarining ekologik moslashuvchanligi, hosildorlik ko‘rsatkichlari hamda abiotik stresslarga chidamliligi o‘rganilgan. Aniqlanishicha, Bluecrop va Liberty nisbatan sovuqqa bardoshli, Legacy esa yuqori harorat va qurg‘oqchilikka chidamli, Aurora –34 °C gacha sovuqqa bardosh bera oladigan nav sifatida ajralib turadi. Sierra esa o‘rtacha iqlimda barqaror hosil berishi mumkin bo‘lgan nav sifatida tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari golubikani O‘zbekistonning turli agroiklim zonalarida keng

miqyosda joriy etish, eksport salohiyatini oshirish va innovatsion bog'dorchilik tizimlarini rivojlantirishga ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: golubika, abiotik omillar, tuproq pH, innovatsion bog'dorchilik, eksportbop meva.

Аннотация. В данной работе проанализирована реакция сортов голубики (*Vaccinium corymbosum* L.), выращиваемых в Узбекистане, на абиотические факторы (температура, влажность, pH почвы, засоленности и т.д.). В ходе исследования изучена экологическая адаптивность, показатели урожайности и устойчивость к абиотическим стрессам сортов Bluecrop, Legacy, Liberty, Sierra и Aurora. Установлено, что сорта Bluecrop и Liberty относительно холодостойки, Legacy устойчив к высоким температурам и засухе, а Aurora устойчива к заморозкам до -34°C . Сорт Sierra рекомендуется как сорт, способный обеспечивать стабильную урожайность в условиях умеренного климата. Результаты исследования служат научной основой для широкомасштабной интродукции голубики в различных агроклиматических зонах Узбекистана, повышения экспортного потенциала и разработки инновационных систем садоводства.

Ключевые слова: голубика, абиотические факторы, pH почвы, инновационное садоводство, экспортно-ориентированные фрукты.

Abstract. This paper analyzes the response of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) varieties grown in Uzbekistan to abiotic factors (temperature, humidity, soil pH, salinity, etc.). The study examined the ecological adaptability, yield indicators, and resistance to abiotic stresses of the Bluecrop, Legacy, Liberty, Sierra, and Aurora varieties. It was found that Bluecrop and Liberty varieties are relatively cold-resistant, Legacy is resistant to high temperatures and drought, and Aurora is resistant to frosts down to -34°C . Sierra is recommended as a variety

capable of providing stable yields in temperate climates. The results of the study serve as a scientific basis for large-scale introduction of blueberries in various agroclimatic zones of Uzbekistan, increasing export potential, and developing innovative horticultural systems.

Keywords: blueberry, abiotic factors, soil pH, innovative horticulture, export-oriented fruits.

Kirish. Dunyo bo‘ylab golubika (*Vaccinium corymbosum* L.) yetishtirish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Uning yetishtirish maydonlari AQSh, Kanada, Polsha, Germaniya, Ukraina, Rossiya, Xitoy, Chili, Peru va boshqa davlatlarda keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda golubika bozordagi eng istiqbolli va foydali rezavor mevalardan biri hisoblanib, yuqori biologik faollikka ega bo‘lgan antioksidant moddalar, vitaminlar va minerallarga boyligi bilan ajralib turadi. Golubika sog‘liq uchun foydaliligi, tashqi ko‘rinishining jozibadorligi va uzoq muddat saqlanish xususiyatiga ega bo‘lgani sababli eksportbop mahsulot sifatida katta ahamiyatga ega.

Dunyo tajribasida golubikaning iqlimga moslashgan, yuqori hosildorlikka ega bo‘lgan, turli abiotik omillarga (qurg‘oqchilik, tuproq sho‘rlanishi, harorat o‘zgarishlari, kuchli shamollar) nisbatan chidamli navlarini yaratish va resurs-tejamkor agrotexnologiyalarni ishlab chiqish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida golubika yetishtirish tajribasi nisbatan yangi bo‘lib, hozircha cheklangan maydonlarda sinov tariqasida olib borilmoqda. Respublikamizda golubika o‘simligining fenologik rivojlanishi, harorat, yorug‘lik, tuproq namligi va boshqa abiotik omillarga moslashuv darajasi bo‘yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagan. Shu bois ushbu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish va zamonaviy agrotexnik usullarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston agroiklim sharoitida golubika navlarining abiotik omillarga javob reaksiyasini o‘rganish, ularning ekologik moslashuvchanligi, hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash orqali ushbu mevaning keng joriy etilishi uchun ilmiy asoslar yaratish mumkin.

Asosiy qism. Golubika o‘simligi uchun optimal harorat 20–26 °C oralig‘ida hisoblanadi. Bu harorat sharoitida o‘simlikning o‘sishi, mevalarning rangi va ta‘mi eng yaxshi darajada shakllanadi. Biroq, harorat me‘yordan 5 °C ga yuqori bo‘lsa, masalan, 'Legacy' navida CO₂ assimilyatsiyasi 45% ga, stomatal konduktivlik 35% ga kamayadi, meva og‘irligi esa 39% ga tushib ketadi. Bunday holatda tozalangan erkin karbonat (TSS) miqdori ortadi, ammo bu mevaning umumiy sifati uchun salbiy hisoblanadi.

Golubika yuzaki ildiz tizimiga ega bo‘lib, tuproqdagi namlikka juda sezgir. U doimiy nam sharoitni talab qiladi, lekin qurg‘oqchilik sharoitida tez quriydi. Suv stressi natijasida hosildorlik kamayadi, mevalarning og‘irligi pasayadi. Shunga qaramay, ayrim stressga javoban o‘simlikda biologik faol moddalar — antosianinlar, polifenollar va S vitamini miqdori oshadi.

Golubika uchun optimal tuproq pH darajasi 4,0–5,5 oralig‘ida bo‘lishi kerak. Tuproq pH darajasi 6,0 dan oshib ketganda, azot va temirning o‘zlashtirilishi kamayadi, o‘simlikda oziqlanish muammolari yuzaga keladi, bu esa rivojlanishning sekinlashuvi va hosildorlikning pasayishiga olib keladi. O‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, pH 6,5 atrofida bo‘lgan sharoitda *Vaccinium corymbosum* genlarining 4867 tasi ifoda darajasini o‘zgartiradi, bu esa o‘shish va ildiz tizimining sog‘lom rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Golubika tuzli tuproqlarga nisbatan sezgir hisoblanadi. Tuproqdagi ortiqcha tuz miqdori osmotik bosimni oshirib, o‘simlikning suv olish qobiliyatini pasaytiradi va natijada o‘shish sur‘atlari bilan birga hosildorlik ham kamayadi. Tuzli muhit o‘simlik hujayralarida ionlar muvozanatini buzib, fiziologik stressga olib keladi.

Issiq harorat stressi sharoitida golubika o'simligida himoya mexanizmlari faollashadi: membrana stabilizatorlari – saxaroza, prolin va glysin-betayn kabi moddalarning sintezi kuchayadi. Bu esa hujayra strukturalarining himoyalashiga xizmat qiladi. Aksincha, sovuq (0–20 °C) harorat sharoitida golubikaning hujayra membranalari, ferment tizimlari va fotosintez mexanizmlari zarar ko'radi, bu esa o'simlikning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Navlar tavsifi. *Bluecrop* – ommabop yuqori butali (highbush) golubika navlaridan biri bo'lib, sovuqqa nisbatan yaxshi chidamliligi va yuqori hosildorligi bilan mashhur. Bu navning ildiz tizimi yuzaki bo'lib, odatda 30–40 sm chuqurlikka yetmaydi va mayda ildiz tolalari kam bo'ladi. Shu sababli, suv ta'minoti to'liq bo'lmaganda sezgirlik darajasi ortadi. Qurg'oqchilik stressi sharoitida *Bluecrop* navida stomatal konduktivlik pasayadi, CO₂ assimilyatsiyasi cheklanadi va hosil miqdori 31–49% gacha kamayadi. Tuproq pH darajasi 4,5–5,5 oralig'ida bo'lishi optimal hisoblanadi; pH yuqori bo'lganda esa o'simlik mineral moddalarning o'zlashtirilishini yomonlashtiradi.

Legacy naviga yuqori harorat ta'siri yuzasidan ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. +5 °C dan yuqori haroratli sharoitda CO₂ assimilyatsiyasi 45%, stomatal konduktivlik 35% ga, meva vazni esa 39% ga kamayadi. Biroq, bu holatda umumiy qattiq moddalarning (TSS) miqdori oshadi. *Legacy* navi issiqqa va qurg'oqchilikka nisbatan nisbatan bardoshlidir, shuning uchun u issiq va quruq iqlim sharoitlari uchun mos keladi. Biroq, sovuqqa chidamliligi o'rtacha darajada bo'lib, qish mavsumida tez deaklimatsiyalanadi va bu holat stressga olib kelishi mumkin.

Liberty - kasalliklarga nisbatan chidamli, sovuqqa o'rtacha bardoshli navlardan biridir. Aniq sovuqqa chidamlilik ko'rsatkichi (LT₅₀) to'g'risida ma'lumotlar cheklangan bo'lsa-da, *Liberty* yuqori butali navlar turkumiga kiradi va sovuq sharoitlarda ham nisbatan barqaror hosil bera oladi. Bu nav tuproq pH darajasi 4,5–5,5 bo'lgan, muntazam namlikka ega muhitlarda yaxshi o'sadi.

Sierra naviga oid ilmiy ma'lumotlar nisbatan kam bo'lsa-da, u o'rta sovuqqa chidamlilik va qurg'oqchilikka o'rtacha darajada toqatsizlik bilan tavsiflanadi. Yuqori butali guruhga mansub bo'lgan bu nav yuzaki ildiz tizimiga ega, shuning uchun muntazam sug'orish va tuproq namligi nazorati muhim ahamiyatga ega. Yorug'lik va harorat sharoitlariga qo'yiladigan talablar jihatidan *Sierra* navi *Bluecrop* va *Liberty* navlariga o'xshash ekologik xususiyatlarga ega.

Aurora (ba'zida *Brigitta Blue*×*Elliott* gibridi sifatida ko'rsatiladi) uzoq muddat saqlanish xususiyati va yuqori sovuqqa chidamliligi bilan ajralib turadi. Ushbu nav $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha sovuqqa bardosh bera oladi, bu esa uni sovuq iqlim sharoitlari uchun juda qulay qiladi. *Aurora* navida ham yuzaki ildiz tizimi mavjud bo'lib, qurg'oqchilik va tuproq namligiga sezgir hisoblanadi. Shu bilan birga, u og'ir tuproq sharoitlarida ham meva berish qobiliyatiga ega bo'lib, yuqori hosildorlik ko'rsatkichlarini saqlab qoladi.

Xulosa. O'zbekistonning agroiklim sharoitida golubika navlarini yetishtirish istiqbollari yuqori bo'lib, bu rezavor meva turining abiotik omillarga qanday javob qaytarishi chuqur ilmiy tahlil va tajriba asosida baholanishi lozim. O'rganilgan *Bluecrop*, *Legacy*, *Liberty*, *Sierra* va *Aurora* navlari turli darajada harorat, qurg'oqchilik va sovuqqa chidamlilik, tuproq pHiga moslashuv, hamda suv stressiga bardoshlilikini ko'rsatdi.

Bluecrop va *Liberty* navlari sovuqqa nisbatan barqarorroq bo'lib, tuproq pHiga sezgirlik darajasi o'rtacha hisoblanadi. *Legacy* navi yuqori harorat va qurg'oqchilikka nisbatan chidamli bo'lsa-da, sovuq stressiga uncha bardoshli emas. *Aurora* eng sovuqqa chidamli navlardan biri bo'lib, $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha bardoshlilik ko'rsatadi va bu uni O'zbekistonning nisbatan salqin hududlari uchun muhim variantga aylantiradi. *Sierra* esa o'rtacha chidamlilik ko'rsatib, irrigatsiya va agrotexnik tadbirlar bilan barqaror hosil olish mumkin bo'lgan nav sifatida tavsiya etiladi.

Umuman olganda, golubika navlarining abiotik omillarga bo'lgan reaksiyasini chuqur tahlil qilish va hududiy agroklimatik sharoitlarga mos variantlarni tanlash orqali ushbu ekinni O'zbekistonning turli hududlarida muvaffaqiyatli joriy etish, innovatsion bog'dorchilik tizimlarida foydalanish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish salohiyatini oshirish mumkin. Bu esa nafaqat qishloq xo'jaligida diversifikatsiyani ta'minlaydi, balki yangi daromad manbai sifatida fermerlar va investorlar uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Almutairi, K. F., Bryla, D. R., & Strik, B. C. (2021). Sensitivity of Northern Highbush Blueberry Cultivars to Soil Water Deficits during Various Stages of Fruit Development. *HortScience*, 56(2), 154–162.

2. Balboa, K., & Molina-Montenegro, M. A. (2020). Integration of physiological and molecular traits would help to improve the insights of drought resistance in highbush blueberry cultivars. *Plants*, 9(11), 1457.

3. Zheng, Y., Li, R., Sun, Y., Xu, M., Zhang, H., Huang, L., Zhang, X. (2017). The optimal temperature for the growth of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.). *Pakistan Journal of Botany*, 49(3), 965–979.

4. Falagán, N., Miclo, T., & Terry, L. A. (2020). Graduated controlled atmosphere: A novel approach to increase “Duke” blueberry storage life. *Frontiers in Plant Science*, 11, 221.

5. Hicklenton, P. R., Reekie, J. Y., Gordon, R. J., & Percival, D. C. (2000). Seasonal patterns of photosynthesis and stomatal conductance in lowbush blueberry plants managed in a two-year production cycle. *HortScience*, 35(1), 55–59.

6. Yang, H., Wu, Y., & Zhang, C. (2022). Growth and physiological characteristics of four blueberry cultivars under different high soil pH treatments. *Journal of Agronomy*, article